

PAXTA TASHISHDA LEGIRLANGAN PO‘LATDAN TAYYORLANGAN IXCHAM QUVURLARDAN FOYDALANISHNING AMALIY ASOSLARI

Mutalov Muhammadodil Olimjon o‘g‘li

Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Namangan davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

Sarimsakov Olimjon Sharipjanovich

Texnika fanlari doktori, professori

Namangan davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17550715>

Annotatsiya. Maqolada paxta tozalash korxonalarida paxta xomashyosini ishlab chiqarish jarayoniga uzatib berishda qo‘llaniladigan legirlangan po‘latdan tayyorlangan ixcham quvurlardan foydalanishning amaliy asoslari bo‘yicha malumotlar keltirilgan

Kalit so‘zlar: Paxta, tola, chigit, lint, quvur, ifloslik, pnevmotransport.

Pnevmotransport tizimlari jismlarni havo oqimi va bosimi ostida tashqi muhitdan alohidalangan tuynuk bo‘ylab harakatlantirish jarayonidir. Bu erda, tashqi muhitdan chegaralovchi unsur vazifasini quvurlar bajaradi. Kuchli havo oqimi va bosimi ushbu unsur ichida hosil qilinadi va quvursiz, ya’ni tashqi muhitdan jips devor bilan ajratilgan kichik ichki muhit yaratilmasa, bu jarayonni amalga oshirib bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, pnevmotransport uskunarini ko‘pgina adabiyotlarda “quvurli transport”, aniqrog‘i, “truboprovodli transport”, deb atalgan.

Amaliy izlanishlarni amalga oshirish uchun sodda, ammo, xaqiqiy uskunaga qo‘yiladigan barcha talablarga javob beruvchi, ishchi elementlarini boshqasi bilan almashtirish, kerakli parametrlarini boshqarish imkoniyati mavjud bo‘lgan uskuna tayyorlab olish talab etiladi. Bu uskunani eksperimental pnevmotransport uskunasi, deb ataymiz.[1]

Jarayonni tasavvur qilish uchun eng sodda aerodinamik qurilma sxemasini qabul qilamiz va dastlab, unda havo harakati qonuniyatlarini ko‘rib chiqamiz (1-rasm). Rasmda 1- so‘ruvchi quvur, 2- ventilyator (nasos), 3 - haydovchi quvur, 4- drossel, 5- purkovchi tarafdagi drossel o‘rnatilishi mumkin bo‘lgan joy.

Uskuna ishlaganda ventilyator 2 quvur 1-dan havoni so‘rib oladi va 3 quvurga xaydab chiqaradi. Drossel 4 ni boshqarish orqali havo oqimini oshirish yoki kamaytirish mumkin. Oddiy va nisbatan ko‘p tarqalgan konstruksiyadagi drossellardan biri bir tomoni sharnirga mahkamlangan, ikkinchi tomoni o‘rta qismiga sharnir vositasida turtkich sterjen o‘rnatilgan yassi plastina 2 ko‘rinishidagi moslamadir.

1-rasm. Aerodinamik uskuna sxemasi

Sterjen tashqi yuzasi kertik (rezba) li qilib tayyorlangan bo‘lib, unga gardish ko‘rinishidagi gayka kiydirilgan. Gardishni aylantirish yo‘li bilan sterjen ilgari qaytma harakatlana oladigan qilib o‘rnatiladi. Zaruratga qarab, platina quvur devoriga to‘liq yotishi va devorga nisbatan tik holga keltirilishi mumkin. Plastina tik holatda bo‘lganida quvur yo‘li to‘liq berkiladi va havo oqimi to‘xtaydi, devorga yotgan holda esa quvur og‘zi to‘liq ochiladi va havo oqimi hech qanday qarshiliksiz quvur bo‘ylab harakatlana boshlaydi hamda havo sarfi eng yuqori qiymatga erishadi. Ya’ni, plastina og‘ish burchagini o‘zgartirish yo‘li bilan havo oqimini pasaytirish yoki oshirish mumkin.[2]

Namangan shahridagi Ven-Con xususiy korxonasida aerodinamik qurilmaning eksperimental nusxasi tayyorlandi. Bu qurilmaning umumiy ko‘rinishi 2-rasmda berilgan.

Qurilma yuqoridagi sxemadagi kabi ventilyatorga ulangan gorizonta va vertikal quvurlardan iborat bo‘lib, gorizonta quvurning ventilyator bilan bog‘langan qismida drossel o‘rnatilgan. Oqim parametrlarini boshqarish uchun ventilyator elektr tarmog‘iga inverter (chastota o‘zgartirgich) orqali ulangan.

2-rasm. Eksperimental aerodinamik qurilmaning umumiy ko‘rinishi.

Quvurning gorizonta qismi uzunligi 1.2 m bo‘lgan quvurlar tarmog‘idan iborat bo‘lib, uning umumiy uzunligi 36 metrni tashkil qiladi. Izlanishlar uchun 315 mm va 280

mm diametrli bo‘lgan St 45 markali oddiy po‘latdan va rux bilan legirlangan po‘latdan quvurlar tayyorlandi.[3]

Qurilmadagi havo tezligi elektron anemometr, havo bosimi elektron mikromanometr, tortish kuchi SHAHE markali kuch datchigi yordamida o‘lchandi. Quvurlarning paxta o‘tkazish qobiliyatini o‘rganishda Namangan 77 va S 6524 paxta navlari xomashyosidan foydalanildi. Amaliy izlanishlar uchun 100, 200 va 300 gr dan qilib paxta bo‘lakchalari tayyorlandi. Tadqiqot metodikasi quyidagicha. Paxta bo‘lakchalari quvur og‘ziga qo‘yilib, ipga bog‘landi va ip kuch datchigiga ulandi. Ventilyator invertor orqali tok manbaiga ulandi va qurilma asta sekinlik bilan ishga tushirilib, havo tezligi oshirib borildi. Havo tezligi muayyan qiymatga erishgach, paxta bo‘lakchasi harakatga keladi va quvurga tomon tortiladi. Dastlab, paxtani quvurga tortilishiga olib keladigan havo tezligi, ya’ni paxtaning turtinish tezligi aniqlanadi va jadvalga kiritiladi.[4]

Havo tezligini oshirishda davom etilib, paxta bo‘lakchasining quvur tubidan uzilib, muallaq holga keltiriladi hamda shu holatga olib kelgan havo tezligi aniqlanadi va bu qiymat ham maxsus jadvalga kiritiladi.

Havo sarfi quyidagi tenglama orqali aniqlanadi:

$$Q = 0.25\pi d^2 v$$

Paxta va havo aralashmasi konsentratsiyasi quyidagi tenglama orqali aniqlandi:

$$\mu = \frac{G}{Q}, \quad \frac{kg}{kg}$$

bu erda, d –quvur diametri, m; v - havo tezligi, m/s; G + paxta bo‘yicha ish unumi, kg/s
 Q - havo sarfi, kg/s.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.Sarimsakov, M.Mutalov Paxta tozalash korxonalarida xomashyo transportirovkasining tahlili // “Zamonaviy mashinasozlikda innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning ilmiy asoslari: Tajriba va Istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya, Namangan muhandislik-qurilish instituti, Namangan, 23-24 sentabr 2023-yil, 153-155 b.
2. F.Raximov, M.Mutalov, S.Azimov Paxta tozalash korxonalari uchun energiya resurstejamkor texnologiyalarni joriy qilish // “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashda innovatsion texnologiyalar va jihozlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to‘plami, Namangan 2020-yil 9-noyabr, 251-254 b.
3. S.Azimov, M.Mutalov, O.Sarimsakov Aerodinamika va pnevmotransport tizimining nazariy asoslari tahlili // “To‘qimachilik va yengil sanoati mashinalarini loyihalash va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to‘plami, Namangan 2021-yil 26-mart, 72-73 b.
4. M.Gapparova, M.Mutalov, O.Sarimsakov Paxta xomashyosini pnevmotransport yordamida tashish jarayoni tahlili // “To‘qimachilik va yengil sanoati mashinalarini loyihalash va takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani. Namangan muhandislik-texnologiya instituti, Ilmiy maqolalar to‘plami, Namangan 2021-yil 26-mart, 112-119 b.